

KATMAN PORTAL

Güç (III): Gücün Yapısal Koşulları

Author(s): Ceren Soylu

Published: Mayıs 4, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=4796>

Abstract Serinin ilk iki yazısında tartışılan faillik-yapı ilişkisi, bütünsellik ve ortaya çıkış (emergence) kavramlarına dayanarak güç kavramını düşünmeye devam ediyoruz.